

АХОЛИНИНГ МИЛЛИЙ ТАРКИБИ

Dilshoda Inomjonova

Andijon davlat universiteti Tabiiy fanlar fakulteti

Geografiya yo'nalishi talabasi

dilshodainomjonova20@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6675216>

Annotation: Ushbu maqolada aholining milliy tarkibi, etnik birliklar, qabilalar, urug'larning qabilalarga aralashuvi, etnografik guruhlar o'ziga xos madaniy va maishiy elementlar, dunyoning barcha qismlarida milliy jipslashish va qorishishi jarayonlari yoritilgan.

Key words: kin, tribe, ethnic group, nation, people, multinational states, mono national states.

Kishilarning qadim zamonlarda vujudga kelgan umumiyliklari etnik birliklardir. Kishilarning eng qadimiy etnik birligi – urug' kategoriyasidir. Bu kategoriya asosan, ibtidoiy jamoa tuzimida vujudga kelib odamlarning qon qardonligiga asoslangan edi. Hozirgi davrda faqat Osiyo, Afrika va Amerikada urug'chilik uchraydi.

Odamlar etnik birligining ikkinchi yuqoriroq bosqichi – qabiladir. Urug'larning qabilalarga aralashuvi ham kishilarning ibtidoiy jamoa tuzimiga xos umumiyligidir. Dastlabki qabilalarni bir necha urug' birlashtirar, ular o'zaro ekzogamiya asosida bog'langan bo'lar edilar. Urug' va qabilalar kategoriyalaridan keyin elat kategoriyalari vujudga kelgan. Elat urug' va qabila birliklariga nisbatan yuqoriroq bosqichdir. Elat birligi asosan feodalizm jamiyati davrida ba'zan esa quldorlik davridayoq tashkil topa boshlagan.

Elat - kishilarning millatdan oldingi tarixiy birligidir. Elatlarning o'z nomlari, tili umumiy madaniyat va psixik xususiyatlari tarkib topa boradi. Elatlar hududiy umumiylikka ega bo'lib ma'lum darajada iqtisodiy aloqalar qila boshlaydi. Bu belgilar millatlardagi singari hali yaxshi taraqqiy etgan emas, albatta. Elatlarning tashkil topishida feodalizm davriga xos jarayon davlatlarning tashkil topishi ham ma'lum rol o'ynagan, ammo ayrim elatlarning hududiy joylashuvi ba'zi xollarda davlatlarning chegaralariga to'g'ri kelavermas edi. Kapitalizmning taraqqiy etishi bilan elatlar millatlarning vujudga kelishi va tashkil topishida ba'za bo'lib xizmat qiladi. Ammo bu xolda ham chegara to'g'ri kelishi shart emas. Masalan, bitta elat bir necha millatlarning tashkil topishi uchun ba'za bo'lib xizmat qilishi yoki aksincha bir necha elatlarning birlashuvidan bitta millat vujudga kelishi mumkin.

Millat - ma'lum hududda yashovchi kishilarning ijtimoiy - etnik birligi bo'lib, kishilar umumiyligining kapitalizmga xos formasidir. Yuqorida ko'rib

o'tilgan etnik birlik kategoriyalaridan millat shu bilan farqlanadiki, millatlarda hududiy birlik iqtisodiy va madaniy aloqalar mustaxkam o'rin oladi, yagona milliy til tashkil topadi, milliy ong rivojlangan bo'ladi. Millat – etnosning eng yuksak darajasidir. Millat bo'lishi uchun tili, hududi, umumiy iqtisodiy faoliyati va milliy ong shakllangan bo'lishi kerak. Xalq – kishilarning hududiy birligi.

Ayrim mamlakat yoki butun jahon aholisining milliy tarkibini aniqlash juda mushkul vazifadir. Turli mamlakatlarda yashovchi xalqlar ro'yxatini tuzish dastlabki bosqichdanoq aholining biror guruhining qandayligini: etnik birlikni ya'ni alohida xalqni tashkil etadigan yoki xalqning bir qismini (etnografik guruhini) yoki birlikning boshqa bir ko'rinishini, masalan davlat siyosiy ko'rinishini ko'rsatish zarur, ammo bunday masalalarni hal qilish ko'pincha qiyin bo'ladi. Ko'p hollarda etnografik guruhlar o'ziga xos madaniy va maishiy elementlar tavofut qilibgina qolmay, balki alohida dialektlarda gaplashib, etnik jihatdan o'z-o'zini butunlay boshqacha anglashga ham olib keladi. Qisman ancha yaxshi o'rganilgan xalqlarda ayrim guruhlar yaqin o'tmishda ham rasmiy statistika ma'lumotlariga ko'ra alohida xalq sifatida ajralib kelinar edi.

Jahon mamlakatlarida konsolidatsiya va assimilyatsiya (korishish) jarayonining keng ko'lamda avj olish tufayli o'ziga hos o'tkinchi til va madaniy formali, milliy jihatdan o'z-o'zini anglash kabi yetarli, muhim belgili aholi guruhlari mavjuddir. Binobarin, bunday guruhlardan biriga misol qilib, Bosqirdistonda yashovchi tatarlarni ko'rsatishimiz mumkin. Aholining bu qismi hozircha tatar xalqini bir bo'lagi hisoblanadi. Xalqlarni sonini aniqlashdagi qiyinchilik esa, jahon aholisini etnostatistik jihatdan yetarli o'rganilmaganligiga bog'liqdir. Hozirgi vaqtda butun jahon mamlakatlari aholi soni ro'yxatga olindi. Biroq bunday ro'yxatlarning ko'pchiligi aholining milliy tarkibini o'z oldiga maqsad qilib qo'ymagan. Bir qator mamlakatlarda milliy tarkib (yoki til) haqidagi masalaning yo'qligi, aholining etnik jihatdan nisbatan bir xilligiga bog'liqdir. Bunda maskur masala muhim rol o'ynamaydi. Ammo butun dunyo aholisining milliy tarkibini bilish mushkul masala. Bu masalaning mushkulligi jahon aholisini etnostatistik jihatdan yetarli o'rganilmaganligidir. Xatto hozirgi aholi ro'yhatlari o'z oldiga vazifa qilib qo'ymaydi. Bunga bir qancha sabablar bor ayrim mamlakatlarda ro'yhatlar o'tkazishda milliy mansublik etnik jihatdan nisbatan bir xil bo'ladi. Boshqa hollarda bunday ko'rsatkichning bo'lmasligi mumkin. Chunki hukmron davrlar mayda millatlar va ular bilan bog'liq bo'lgan milliy muammolar go'yo hal bo'lgan demoqchi bo'ladilar hamda o'z mamlakatlarini yahlit milliy mamlakat sifatida ko'rsatishga intiladilar.

Shuningdek, dunyoning barcha qismlarida milliy jipslashish va qorishishi jarayonlari keng ko'lamda yoyinganligi e'tiborga olsak, planetamiz aholisini milliy tarkibini aniqlashning mushkulligi yanada aniq kurinadi. Quyidagi Horijiy Yevropa, Horijiy Osiyo, Afrika, Amerika, Avstraliya va Okeaniya buyicha aholining milliy tarkibi haqidagi ma'lumotlarni keltiramiz. Horijiy Yevropa.

Yevropa mamlakatlari aholisining milliy tarkibi buyicha 3 guruhga bo'lamiz:

1. Bir millatli davlatlar.
2. Ko'p millatli davlatlar.
3. Oraliq davlatlar.

Bir millatli davlatlarga Yevropada 20 dan ortiq davlatlar kiradi (Polsha, Shvetsiya, Germaniya, Vengriya, Daniya, Portugaliya va boshqalar). Ba davlatlarning har birida o'z asosiy millati xalqning 90%ini yoki undan ortig'ini tashkil etadi. Ko'p millatli davlatlarga Buyuk Britaniya, Ispaniya, Shveytsariya, Chehiya, Sloveniya, Belgiya va boshqa davlatlar kiradi. Jumladan B. Britaniyaning asosiy millati inglizlardan tashkari, shotlandiyaliklar, irlandlar, yahudiylar va boshqa mamlakatlardan ko'chib kelgan ko'plab muhojirlar yashaydi. Ispaniyaning shimoliy-sharqida katolonlar, shimoliy-garbida finikiyaliklar va shimolida basklar istiqomat qiladi. Bunday misollarni Horijiy Yevropaning ayrim boshqa mamlakatlarida ham ko'rish mumkin. Horijiy Yevropaning ko'pchilik mamlakatlarida milliy masala hali ham hal qilinmagan. Yevropadagi dunyoning boshqa qismlaridan ko'chib kelgan immigrantlar esa og'ir ahvolda yashaydi. Faqat mustaqil davlatlardagina teng huquqli hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Bo'riyeva M, Tojiev Z., Zokirov S. Aholi geografiyasi va demografiya asoslari. Toshkent. 2011.
2. Bo'riyeva M. "Demografiya asoslari" (o'quv qo'llanma) Toshkent. 2001.
3. Bo'riyeva M.R. O'zbekistonda oila demografiyasi. Toshkent, 1997.
4. Bo'riyeva M.R. Oila va demografiya asoslari.(ma'ruzalar matni) Toshkent 1999.
5. Mallaboyev T. Aholi geografiyasi va demografiya asoslari. Namangan. 2012.
6. Kopilov V.A. Geografiya naseleniya. M. 1999.
7. www.ziyonet.uz
8. www.nuu.uz